

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
НА ТЕМУ "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА"**

для студентов дневной и заочной форм обучения
специальностей 6.010100, 6.090601, 6.090603, 6.092200

Составитель: доц. Шевченко В.В.

Харьков - УИПА

2002